

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No6(2)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 594 sahifa,
5-iyun, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Bitiruvchi talabalarning qadriyatlar tizimining psixologik xususiyatlari	10
<i>Abdulazizova Muslima, Abdurasulova Sevinch, Ikromova Aziza, Iskanderova Sayyora</i>	
Oila va ta'lim tizimida raqamli xavfsizlik madaniyatini shakllantirish va uning psixologik omillari.....	14
<i>Nurmatov Nurhayot Nurziyot o'g'li, Yo'lchiyeva Zarinabonu Sanjarali qizi</i>	
Ta'lim tizimida sun'iy intellekt texnologiyalarining o'rni	18
<i>Abdullayeva Arofatxon Abduvaxobovna, Mirzahamdov Shahriyor Botir o'g'li</i>	
O'quvchilarni sport musobaqalariga tayyorlashda jismoniy tarbiya o'qituvchisining kasbiy kompetensiyasining tarkibiy tuzilmasi va rivojlanish mexanizmlari	22
<i>Abduraximov Ziyodullo Xojiakbar o'g'li, Tuxtapulatov Shahobiddin Nuriddinovich, Nasimov Ulug'bek Orif o'g'li</i>	
Ta'limni raqamli transformatsiyalash sharoitida o'quv jarayonini tashkil etishning integratsion shakllarini qo'llash metodikasi.....	28
<i>Allamova Shoxista Shavkat qizi</i>	
Surxon vohasida sog'liqni saqlash tizimi: muammolar va yechimlar (Sherobod tumani misolida, 1925–1945-yillar).....	33
<i>Allamurotov Asadbek Baxtiyor o'g'li</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida kasbga yo'naltirish tizimini takomillashtirish	37
<i>Axmedova Muxabbat Axmedovna</i>	
Ko'p o'zgaruvchili funktsiyaning oraliq qiymatlari haqidagi teoremlar va ularning isbotlari	42
<i>Boqiyev X. X., Muxtorova Sevinch Asad qizi, Yuldoshova E'zoza Ravshan qizi</i>	
Bo'lajak mutaxassislarining huquqiy tafakkurini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	46
<i>D. M. Xolnazarova</i>	
Oilaviy tarbiya samaradorligini oshirishda innovatsion yondashuvlar: tajriba-sinov natijalari asosida	49
<i>Ibragimova Aziza Toshniyazovna</i>	
Bo'lajak tabiiy fanlar o'qituvchilarining metodik kompetentligini shakllantirishda interaktiv integratsiyaning roli	55
<i>Jo'rayeva Xushro'ya Yaxyoxon qizi</i>	
Corrective Feedback in Foreign Language Learning Acts as a Vital Tool for Improving Accuracy With Research Indicating.....	58
<i>Kamalova Dilnoza Kurbanbayevna</i>	
Doping va halollik masalasi: sportdagi dolzarb muammo.....	64
<i>Kobilov Sobir Donakulovich</i>	
Yunon-rum kurashi bilan shug'ullanuvchi sportchilarning teknik va taktik harakatlarini takomillashtirish usullari.....	69
<i>Muhtorov Abdusattor Abdupatto o'g'li</i>	
3-4 yoshli bolalarda nutqning grammatik tuzilishini shakllantirishning psixolingvistik asoslari	75
<i>Rasulova Xulkaroy Abduhalil qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda gender identifikatsiyasini rivojlantirishda ota-onalar bilan ishlashning mobil ilovaga asoslangan innovatsion modeli	80
<i>Razzoqova Mahliyo Qosimjonovna</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida geografiya fanining zamonaviy metodik yondashuvlari va o'qitishning samaradorligi.....	84
<i>Sunnatillayeva Zarina Sulaymon qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda zamonaviy texnologiyalardan foydalanishning samaradorligini oshirish usullari	88
<i>Usmonov Salohiddin, Jo'rayeva Rayhona</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konfliktologik kompetentligini rivojlantirish konsepsiyasi	94
<i>Latipova Ma'rifat Salohiddin qizi, Zaripova Xolida Baxtiyor qizi</i>	
O'quvchilarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning interfaol metodlari.....	100
<i>Zokirov Mirzaraxim Abdualiyevich</i>	
O'quv jarayonida innovatsion baholash texnologiyalarining ilmiy-pedagogik mazmuni	103
<i>Sobirova Marjona Shavkat qizi</i>	
Taekvondochilarning musobaqa davrida hujumkorlik jihatlarini oshirish	110
<i>Abdufattoyev Abrorjon Abduraxmon o'g'li</i>	

Gender yondashuv asosida talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlashning pedagogik imkoniyatlari.....	114
<i>Shokirova Hilola Abduraxmon qizi</i>	
Ingliz tilida tinglab tushunish malakasini rivojlantirishda raqamli ta'limning samaradorligi	120
<i>Aytimbetova U. T.</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning ijodiy kompetensiyalarini rivojlantirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish ...	124
<i>Axmedova Nazokat Erkinovna</i>	
"Inklyuziv ta'lim. gospital pedagogika" fanida dasturiy-metodik ta'minotning mazmuniy-texnologik va monitoring-dagnostik komponentlari.....	128
<i>Azamxonov Baxodir Sayitkamolxonovich</i>	
Ingliz tilida og'zaki nutq ko'nikmalarini rivojlantirishda 5–6-sinf o'quvchilari uchun samarali usullar	132
<i>Rajabova Zarafshon Davronovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy nutq madaniyatini shakllantirishning innovatsion-metodik asoslari	135
<i>Tuxtayeva Mehriyo Shavkatovna</i>	
Boshlang'ich sinflarda sifat so'z turkumini o'rganish mazmuni.....	140
<i>Usmonova Gulnoza Jaloliddin qizi</i>	
Образность современной медицинской терминологии	144
<i>Дулдулова Наргиза Ашимовна, Мирзаахмедова Нигора Ашимовна</i>	
Развитие исследовательской компетентности младших школьников посредством межпредметной проектной деятельности.....	148
<i>Мухтарова Лобар Абдиманнабовна, Нормаматова Розия Уктам кизи</i>	
Психолого-педагогические риски цифровой образовательной среды	153
<i>Рузметова Хилола Абдушариповна, Моминова Мадина Шукурулла кизи</i>	
"TALIA": система контент-генерации на основе ИИ для подготовки учителей	157
<i>Хасанов Зафар Шавкат угли</i>	
Artificial Intelligence in Foreign Language Education: Enhancing Critical Thinking and Academic Communication Skills	164
<i>Allamuratov Gofur Ashurovich</i>	
Talabalarning bolalardagi ijtimoiy moslashuvni shakllantirishga kasbiy tayyorgarligini takomillashtirish.....	169
<i>Inomova Mahliyo Yusuf qizi</i>	
Jamoaviy va yakkakurashchi professional sportchilar motivatsiyasining ijtimoiy-psixologik farqlari	172
<i>Qaimova Gulmira Uchqun qizi</i>	
Maktabgacha ta'limda steam yondashuvini loyiha asosida joriy etishning pedagogik strategiyalari.....	176
<i>Radjapova Zuxra Tirkashevna, Abdullayeva Sarviniso</i>	
Katta guruh tarbiyalanuvchilarida steam kompetensiyalarini shakllantirishning pedagogik va yoshga oid psixologik xususiyatlari.....	179
<i>Radjapova Zuxra Tirkashevna, Rakhimova Laylo Hamidjon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarning axloqiy fazilatlarini shakllantirishning zamonaviy pedagogik yondashuvlari.....	183
<i>Yakubova Zilola Zikirovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining divergent fikrlashlarini rivojlantirish	187
<i>Adizova Nigora Baxtiyorovna, Akbarova Sarvinoz Sadriddinovna</i>	
Bo'lajak tarix o'qituvchilarida tarixiy tafakkur fenomenini rivojlantirish.....	191
<i>Djumaniyazov Farxod Ulugbekovich</i>	
Pedagogical Conditions for Developing Professional Motivation of Economics Students Through Gamification in English Language Classes.....	196
<i>Bobokeldieva Maftuna Abdusamad qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida bilish faoliyatlarini shakllantirish asoslari	203
<i>Urunov Abduxalil Madjidovich</i>	
STEAM yondashuvi vositasida fizika fanida o'quvchilarning maxsus kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi	208
<i>Jo'rayev H. O., Avezov I. Yo., Sharipov S. B.</i>	
STEAM ta'limi vositasida maktabgacha yoshdagi bolalarning innovatsion fikrlashini rivojlantirish	214
<i>Cho'ponova Sharifa Bozor qizi, Achilov Obid Muzrobovich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konstruksiyalash va modellashtirish kompetensiyalarini rivojlantirish.....	219
<i>Haydarov Mirjalol Shog'dorovich</i>	

RAQAMLI TA'LIM MUHITIDA BO'LAJAK BOSHLANG'ICH TA'LIM O'QITUVCHILARINING KASBIY SHAKLLANISH INDIVIDUAL TRAYEKTORIYASINI LOYIHALASH METODIKASI M. B. Sheraliyeva	222
RAQAMLI DAVRDA KITOBXONLIK MADANIYATI VA ADABIYOTNING ROLI Nabiyeva Sharifa Ismailovna, Ergasheva Mehriyona O'lmas qizi	228
JISMONIY TARBIIYA TA'LIMIDA SUN'IY INTELEKTDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI O'razboeva Adiba Abdug'ani qizi	231
MILLIY KASHTACHILIK ASOSIDA 5-SINF O'QUVCHILARINING ESTETIK TARBIIYASINI TAKOMILLASHTIRISHNING PEDAGOGIK IMKONIYATLARI Olimova Dilnoza Murodullo qizi	236
ARALASH TA'LIM TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARINING METODIK TAYYORGARLIGINI 5E MODEL VOSITASIDA TAKOMILLASHTIRISH Rajabova Nodirabegim Komilovna	240
OLIY TA'LIM TALABALARINING JISMONIY SIFATLARINI RIVOJLANTIRISHNING METODIK TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH Raximov Bobirjon Abdurasulovich	245
RAQAMLI PEDAGOGIKANING ZAMONAVIY TA'LIM RIVOJLANISHIDAGI O'RNI Tojiyeva Asila Abdimannon qizi, Pardayeva Ra'no Eshboyevna	250
AJDODLAR SIYAMOSINI IFODALASH VOSITASIDA TALABALARNI MILLIY IFTIXOR RUHIDA TARBIIYALASH JARAYONI PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA Xaitov Zufar Asroralievich	255
ГОТОВНОСТЬ К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ У ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ Шералиев Сарварбек Сохибжон угли	260
OLIY TA'LIM MUASSASASI TALABALARINING MUSTAQIL ISHINI TASHKIL ETISHGA OID NAZARIY YONDASHUVLAR TAHLILI Asadova Zarina Axmadovna	263
GRAMMATIK TARJIMA METODINING ASOSIY TAMOYILLARI VA XUSUSIYATLARI Erkinova Madina Komil qizi	272
UMUMTA'LIM MAKTABLARINI BOSHQARISHDA SINIF RAHBARLARI FAOLIYATINING PEDAGOGIK MOHIYATI Komilova Ziroatxon Murodjon qizi	275
MAKTABGA TAYYORLOV GURUHIDA BOLALARNI SAVODGA TAYYORLASHDA RIVOJLANISH MARKAZLARINING METODIK TA'MINOTINI TAKOMILLASHTIRISH TEXNOLOGIYALARI Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna, Avazova Gulshoda Shodi qizi	282
TURIZM SOHASI TALABALARINING INGLIZ TILIDAGI KASBIY DISKURSIDA UCHRAYDIGAN KOMMUNIKATIV TO'SIQLAR VA ULARNI BARTARAF ETISH MEKANIZMLARI Usmonova Zilola Javlon qizi	289
CHET TILINI KASBIY FANLAR BILAN INTEGRATSIYALASHDA CLIL MODELINING PEDAGOGIK XUSUSIYATLARI Yo'ldoshev Otabek Abdug'aniyevich, Amirkulov Asliddin Shuxratovich	294
BO'LAJAK TEXNOLOGIK TA'LIM O'QITUVCHILARINI INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH Rajabova Dilfuza Abdumajitovna	299
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ТРЕВОЖНОСТИ И СТРАХА У ЖЕРТВ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ Махмудова Д. А.	303
ADABIY ASARLARDA XRONOTOP MUAMMOSINING BADIY AHAMIYATI Yaqubjonov Iqboljon Odiljonovich	306
MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI INTELEKTUAL RIVOJLANTIRISHDA SENSOR INTEGRATSIYA YONDASHUVINING AHAMIYATI .. To'rayeva Charosxon Shavkat qizi	311
BOSHLANG'ICH SINIF DARSLARIDA EKOLOGIK TARBIIYANI SHAKLLANTIRISHNING SAMARALI METODLARI Rahmonova Mavluda Suvon qizi, Safarova Rushana Murodullo qizi	316
BADIY ASARLARNI O'QITISHDA EMPATIK YONDASHUVNING METODIK IMKONIYATLARI Shoyimova Shoiri Sanakulovna	320
BOLALAR ME'YORIY ONTOGENEZIDA YOZUV VA GRAFOMOTOR KO'NIKMALARINI RIVOJLANISHI Alimova Kamola Xayrulla qizi	323
YOSH VOLEYBOLCHILARDA O'YIN QARORINI QABUL QILISH (Decision-making) KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH METODIKASI Azimova Gulnoza Karimjon qizi	328
BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARINING PEDAGOGIK TAYYORGARLIGINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK SHART-SHAROITLARI Muxamadaliyeva Madinabonu Bohodirjon qizi	333

Raqamli egizak texnologiyasi asosida bo'lajak muhandislarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish metodikasi	336
<i>Sorimsokov Uchqun Soatboy o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilariga integrativ mashqlar orqali ta'lim berishning ahamiyati.....	340
<i>Zokirov Javohir G'aybullo o'g'li</i>	
Voleybol sport turini o'rgatish va uning mohiyati	345
<i>Eshbayev Ximmat Ablakul o'g'li</i>	
Qizlarning jamiyatdagi ijtimoiy faolligini oshirishning psixologik mexanizmlari	348
<i>Sodiqova Gulbarno Odiljon qizi</i>	
Oliy ta'lim professor-o'qituvchilarining kasbiy rivojlanishi va qadriyatlar integratsiyalashuvining o'ziga xosligi	352
<i>A. Bozorov</i>	
Nutqiy etiket madaniyatning bosh bo'g'ini sifatida	357
<i>Abdurahmonova Kamola Erkin qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarida ingliz tilida kasbiy yo'naltirilgan leksik kompetensiyani rivojlantirishga qo'yilgan zamonaviy talablar	362
<i>Axmatqulova Maxfuza Shuhrat qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti bolalarning rivojlanishida muhim omil sifatida	370
<i>M. Xo'jamberdiyeva, Abduvohidova Shaxnoza</i>	
Jismoniy mashqlar orqali stress va emotsional zo'riqishlarni kamaytirish imkoniyatlari.....	373
<i>Baxodirova Gulyora Nuriddin qizi</i>	
Kasbiy ta'limning raqamli transformatsiyasi va o'quvchilarni kasbga yo'naltirishning ilmiy-pedagogik asoslari	378
<i>Biysenov Temirbek</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili ta'limida raqamli texnologiyalardan foydalanishning didaktik asoslari	382
<i>Bo'libekova Maftuna Shermuxammadovna</i>	
"Tarbiya" darslarini tashkil etish texnologiyalari	388
<i>Boltayeva Marjona Oybek qizi, Samadova Mahbuba Nutfullo qizi</i>	
Challenges in Translating Behavioral Verbs: A Lexicographic Perspective from English and Uzbek.....	392
<i>Elchayev Zokhidjon Akhmatovich</i>	
Zamonaviy ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarni qo'llashning istiqbolli yo'nalishlari	396
<i>Ernazarov Zohid Nazarovich</i>	
Tejamkor ta'lim muhitida kaizen texnologiyasi vositasida bo'lajak o'qituvchilarning boshqaruv madaniyatini rivojlantirish.....	400
<i>Eshonkulova Shaxnoza Bayturayevna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda innovatsion pedagogik texnologiyalar vositasida tabiiy fanlarga doir bilimlarni shakllantirish	403
<i>Nuriddinova Maysara Ikramovna, Eshonqulova Uralbuvish Fayzullayevna</i>	
Raqamli transformatsiya jarayonida bo'lajak o'qituvchilarda pedagogik mahoratni rivojlantirish	406
<i>G. X. Narzullayeva, F. M. Miraximova</i>	
Ekologik omillarning yosh sprinterlarning koordinatsion qobiliyatlarini rivojlantirishdagi va musobaqa faoliyatidagi o'rni (Orol bo'yi mintaqasi misolida).....	411
<i>Genjemuratova Guljaxon Berdimbetovna</i>	
Emotsional intellekt konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	416
<i>Giyasova Nozimaxon Qahramon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarning tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirish	419
<i>Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyachi-pedagoglarni tayyorlashda dual yondashuv	422
<i>Israilova Xusnida Adilovna</i>	
Legaltech va Lawtech: global istiqbollar, muammolar va imkoniyatlar	427
<i>Kalandarova Gavhar Sulaymanovna, Nematov Dilshodbek</i>	
Kasbiy faoliyatda muloqot madaniyati va nutq mahoratini rivojlantirishning metodologik jihatlari.....	432
<i>Kalandarova Gavhar Sulaymanovna, Raxmatullayeva Shaxnoza</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish ko'nikmalarini ingliz tilida shakllantirishda o'qitish metodlarining ahamiyati	435
<i>Kamalova Saida Maxamat Ibraximovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Bo'lajak maktabgacha ta'lim pedagoglarini kasbiy faoliyatga tayyorlashda kreativ yondashuvning pedagogik imkoniyatlari 439 Kambarova Dilfuza Salijanovna
	Maktabdan tashqari ta'lim tizimida o'qituvchilarning motivatsiyasini oshirishda psixologik qo'llab-quvvatlashning o'rni 443 Karimova Nigora
	Bo'lajak pedagoglarning intellektual-artistik mahoratini rivojlantirishda mikromodulli mobil ta'lim (M-Learning) texnologiyasining loyihasi 447 Karribojeva Lobarxon Fayzulla qizi
	Raqamli ta'lim platformasi yordamida texnologiya darslarida o'quvchilarning kreativligini rivojlantirish..... 452 Raxmatov A'zam Ashur o'g'li, Kenjayeva Marjona Komil qizi
	CEFR standartlari asosida ielts imtihoniga tayyorlash metodikasi 457 Mavlyanova Nilufar Suvankulovna, Ahadova Go'zal Ismatullojevna
	Project-Based Learning in Professional Education 461 Mukhtarova Nozima Kuchkarovna
	Kreativ kompetensiya- zamonaviy o'qituvchi muhim kasbiy sifatining ustuvor omili 464 Nazarova Madinabonu Narzi qizi
	Maktabgacha ta'lim muassasalaridagi bolalarning ijtimoiy moslashuvini ta'minlashda psixologik xizmatning o'rni..... 468 Nosirova Muhabbat Pirmurod qizi, Jabborova Malohat Azimovna
	Yuqori sinf o'quvchilarida o'ziga ishonchni oshirishda psixologik treninglarning ahamiyati..... 472 Nozimbojeva Muqaddas Abdulvohid qizi
	Brayl sistemasidagi boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlarni o'qitishda interfaol uslublardan foydalanish..... 477 Nuriddinova Maysara Ikramovna, Jo'raqulova Sharofat Baxtiyorovna
	Abdulla avloniy ijodida gender madaniyati va ijtimoiy mas'uliyat g'oyalarning pedagogik tahlili 480 Nurimbetova Shaxnoza Gayrat qizi
	Analitik kimyo fanidan mass-spektrometriya mavzusini muammoli ta'lim metodi asosida o'qitish samaradorligini oshirish..... 485 Nurjanova Fazila Farxadovna, Qo'chqarova Nargiza Otabekovna
	Talabalarda oilaviy budjetni boshqarish kompetensiyalarini rivojlantirishda loyiha ta'limining o'rni..... 489 Nurmatova Maftuna Ilxamovna
	Tyutorlarning innovatsion faoliyatini tashkil etishda sun'iy intellektga asoslangan texnologiyalardan foydalanishning ahamiyati..... 493 O'rinova Nilufar Muhammadovna, Muxammadjonova Madinabonu Isroiljon qizi
	Ona tili darslarida o'quvchilarda sintaktik tushunchalarni shakllantirish usullari..... 498 O'rozbojeva Dilnoza Alimboy qizi
	Xulq-atvor fe'llarining ma'nosini yoritishda misollarning funksional roli 501 Ochilova Sanobar Narzullayevna
	Pedagogik ta'lim jarayonida umummadaniy kompetentlikning mazmuni va tarkibiy komponentlari 504 Olimova Dilrabo Nurali qizi
	Boshlang'ich sinflarda tabiiy fan orqali ekologik madaniyatni shakllantirishning pedagogik-psixologik bosqichlari..... 508 Orifjonova Iroda Orifjon qizi, Qutlimuratova Barchinoy Xolmurot qizi, Sirojeva Jasmina Rustamovna
	Pedagogik fanlarni o'rganish jarayonida bo'lajak o'qituvchilarni badiiy meros asosida ma'naviy-estetik rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari 512 Otaboboyeva Umida Ilxomovna
	Maktabgacha yoshdagi bolalarning matematik rivojlanishida mental yondashuv metodikasining ahamiyati 517 Parpijeva Mohinur Baxtiyor qizi
	Yosh avlodni milliy ruhda tarbiyalashda madaniy merosning ahamiyati..... 520 Radjapova Zuxra Tirkashevna
	Boshlang'ich ta'lim jarayonida interfaol metodlardan foydalanishning samarali usullari 523 Rahmonova Mavluda Suvon qizi, Sanginova Sevinch Bunyod qizi
	Pedagogik sinflarni tashkil etish tamoyillari va asoslari..... 527 Sadullojeva Farog'at Hikmatillo qizi

Yillik mashg'ulot jarayonida o'rta masofa yuguruvchilarining tezlik-kuch ko'rsatkichlarini rivojlantirish metodikasi	530
Saotov Farhod Alisher o'g'li	
Bugungi kunda talabalarni mutaxassis sifatida shakllantirishda maqsadga muvofiqlik, natijadorlik, optimallik va ijodkorlik mezonlari (pedagogika ta'lim yo'nalishi misolida).....	535
Satimboyeva Xurshidaxon Anvarjon qizi	
O'quvchilarning nutq kompetensiyasini rivojlantirish metodlari	539
Sharipova Marjona Rashidovna	
Zamonaviy yoshlar orasida prokrastinatsiya muammosi.....	543
Tillayeva Nodira Iskandar qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning estetik madaniyatini shakllantirish	546
Umarova Gulshod Abduljabbarovna	
Yoshlarning ijtimoiy identifikatsiyasi shakllanishining psixologik omillari	552
Xolmirzayev Zafar Mirzamadinovich	
Karate sport turining madaniyati.....	556
Xomudjonova Feruza Komiljon qizi, Isayev Saidasliddinxon Islom o'g'li	
Ko'ngillilik faoliyatining ijtimoiy-pedagogik ahamiyati.....	560
Yo'ldosheva Iqbol Bekbo'lsin qizi	
Talaba-yoshlarni milliy kurash mashg'ulotlariga tayyorlash metodikasini takomillashtirish	563
Zaynobidinov Dilshodbek Qobilovich	
Raqamli ta'lim muhitida o'smirlarning o'zini anglash jarayoni va uning shaxsiy rivojlanishga ta'siri.....	567
Zufarova Yulduzxon Muxiddin qizi	
Интерпретация биологических терминов на русском языке	570
Абдуллаева Нигора Курбановна	
Жанровые особенности рассказа-антиутопии В. С. Маканина "Однодневная война".....	574
Дмитрий Валерьевич Пупонин	
Мифопоэтика и аксиологические функции архетипа матери-хранительницы в повестях В. Г. Распутина "Последний срок" и "Прощание с матёрой"	578
Коржовова Шахло Одилжоновна	
Методологические аспекты изучения адаптаций Песчанковых (Gerbillidae) к аридным условиям: анализ классических и современных исследований	585
Нурова Хикоят Кенжаевна	
К вопросу о руководстве самостоятельной работой студентов при изучении иностранных языков	590
Рахимова Мухайё Акмаловна	

MAKTABGACHA TA'LIM YO'NALISHI TALABALARIDA INGLIZ TILIDA KASBIY YO'NALTIRILGAN LEKSIK KOMPETENSIYANI RIVOJLANTIRISHGA QO'YILGAN ZAMONAVIY TALABLAR

Axmatqulova Maxfuza Shuhrat qizi

Guliston davlat universiteti tayanch doktoranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarida ingliz tilida kasbiy yo'naltirilgan leksik kompetensiyani rivojlantirishga qo'yilayotgan zamonaviy talablar tahlil qilingan. Tadqiqotda kompetensiyaviy yondashuv, kommunikativ ta'lim texnologiyalari, CEFR talablari hamda raqamli ta'lim vositalarining kasbiy leksik kompetensiyani shakllantirishdagi o'rni yoritilgan. Shuningdek, bo'lajak maktabgacha ta'lim pedagoglarining kasbiy faoliyatida zarur bo'lgan terminologik birliklar, kasbiy kommunikatsiya va autentik materiallardan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari ochib berilgan. Tadqiqot natijalari talabalarning kasbiy muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish, xorijiy tilni amaliy faoliyat bilan integratsiyalash hamda xalqaro ta'lim standartlariga mos mutaxassis tayyorlashga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: leksik kompetensiya, kasbiy kompetensiya, ingliz tili, maktabgacha ta'lim, kommunikativ kompetensiya, CEFR, kasbiy terminologiya, raqamli ta'lim, autentik materiallar, pedagogik texnologiyalar.

Abstract: This article analyzes the modern requirements for developing professionally oriented lexical competence in English among students majoring in Preschool Education. The study highlights the role of the competency-based approach, communicative language teaching technologies, CEFR requirements, and digital educational tools in the formation of professional lexical competence. Particular attention is paid to the acquisition of professional terminology, the development of professional communication skills, and the use of authentic materials in the training of future preschool teachers. The findings contribute to improving students' professional communicative abilities, integrating foreign language learning with professional practice, and preparing specialists who meet international educational standards.

Key words: lexical competence, professional competence, English language, preschool education, communicative competence, CEFR, professional terminology, digital education, authentic materials, pedagogical technologies.

Аннотация: В данной статье анализируются современные требования к развитию профессионально ориентированной лексической компетенции на английском языке у студентов направления дошкольного образования. В исследовании раскрывается значение компетентного подхода, коммуникативных технологий обучения, требований CEFR и цифровых образовательных ресурсов в формировании профессиональной лексической компетенции. Особое внимание уделяется овладению терминологической лексикой, развитию профессиональной коммуникации и использованию аутентичных материалов в подготовке будущих педагогов дошкольного образования. Результаты исследования способствуют совершенствованию профессионально-коммуникативных навыков студентов, интеграции иностранного языка с профессиональной деятельностью и подготовке специалистов, соответствующих международным образовательным стандартам.

Ключевые слова: лексическая компетенция, профессиональная компетенция, английский язык, дошкольное образование, коммуникативная компетенция, CEFR, профессиональная терминология, цифровое образование, аутентичные материалы, педагогические технологии.

KIRISH

Globalashuv, akademik mobillik, xalqaro mehnat bozori va raqamli kommunikatsiyaning kengayishi oliy ta'lim bitiruvchisidan faqat grammatika yoki tarjima ko'nikmasini emas, balki ixtisoslikka mos chet tilli kommunikativ tayyorgarlikni talab qilmoqda. O'zbekistonda ham xorijiy tillarni o'qitishni ta'lim siyosatining ustuvor

yo'nalishi sifatida rivojlantirish, ushbu yo'nalishda ta'lim sifatini tubdan oshirish va malakali pedagoglarni jalb etish vazifasi davlat darajasida belgilangan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 19.05.2021 yildagi PQ-5117-son¹ qaror bevosita xorijiy tillarni o'rganishni sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqishni ko'zda tutadi; 2022–2026-yillarga mo'ljallangan Taraqqiyot strategiyasi esa ta'lim sifati va inson kapitalini kuchaytirishni umumdavlat ustuvorligi sifatida mustahkamlaydi^[3].

Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalari uchun bu talab yanada murakkabroqdir. Chunki ular kelgusida erta yoshdagi bolalar rivojlanishi, o'yin orqali o'qitish, inklyuziv ta'lim, xavfsizlik, kuzatish va baholash, ota-onalar bilan pedagogik hamkorlik kabi yuqori sotsiomadaniy sezgir diskurslarda ishlaydi. Demak, ularning ingliz tilidagi tayyorgarligi umumiy "Everyday English" doirasida emas, balki "Professional English for Preschool Education" formatida shakllanishi kerak. Bu formatda leksik birliklar shunchaki yod olinmaydi; ular o'quv vazifasi, vaziyat, rol va kommunikativ niyat bilan birga o'zlashtiriladi. CEFRning aksiya-orientirli yondashuvi aynan shuni talab qiladi: til foydalanuvchisi "ijtimoiy agent" sifatida qaraladi va o'quv jarayoni real ehtiyojlar asosida orqaga qarab loyihalanaadi^[5].

Mavzuning ilmiy muammosi shundaki, maktabgacha ta'lim talabasining inglizcha kasbiy leksik kompetensiyasi ko'pincha umumiy til kurslariga singdirib yuboriladi. Natijada talabada alohida so'zlar yoki terminlar mavjud bo'lsa ham, ularni kasbiy kommunikatsiyada mos ravishda tanlash, kollokatsiyalarda ishlatish, ota-onaga sodda tilda tushuntirish, hamkasb bilan professional registrdagi fikr almashish yoki onlayn platformalarda pedagogik yozishma olib borish qiyinlashadi. Mazkur maqolaning maqsadi – shu bo'shliqni nazariy va metodik darajada to'ldirish, zamonaviy talablarni tizimlashtirish va OAK maqolasi formatida takomillashtirilgan model taklif etishdir^[6].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Kommunikativ kompetensiya haqidagi zamonaviy didaktik qarashlar Hymes nomi bilan bog'liq bo'lib, u tilni ijtimoiy kontekstdan uzilgan grammatik tizim sifatida emas, balki "qachon, kimga, qayerda va qanday" ishlatilishini belgilovchi sotsial-amaliy hodisa sifatida talqin qiladi. Keyinchalik Canale va Swain ushbu yondashuvni tahliliy modelga aylantirib, kommunikativ kompetensiya tarkibiga grammatik, sotsiolingvistik va strategik komponentlarni kiritdi; mazkur maqolada aynan shu mantiq leksik kompetensiyaning kasbiy talqiniga asos bo'ladi. Ya'ni bo'lajak preschool pedagog "word meaning"ni bilishi yetarli emas; u "circle time", "scaffold learning", "fine motor skills", "behavioral cue", "learning corner", "parent conference" kabi birliklarni mos registr, vaziyat, rol va kommunikativ maqsadga ko'ra tanlay olishi lozim^[7].

CEFR 2020 leksik kompetensiyani kommunikativ til kompetensiyasining markaziy qismi sifatida qayta aniqlashtiradi. Hujjat "vocabulary range" va "vocabulary control"ni alohida deskriptorlar orqali ko'rsatadi. Muhim jihati shundaki, B2 darajasida foydalanuvchi o'z sohasi bilan bog'liq asosiy texnik terminologiyani tushunishi va undan foydalana olishi kerakligi bevosita qayd etiladi; C1 darajasida esa u o'z ixtisosligi uchun xos texnik lug'at va idiomatik ifodalarni mos qo'llay olishi kutiladi. Demak, maktabgacha ta'lim yo'nalishida professional leksik kompetensiya B2 dan boshlab "field-specific" sifatga ega bo'ladi, C1 ga borib esa kasbiy registrning nozik farqlari bilan boyiydi^[8].

Shuningdek, CEFRning aksiya-orientirli yondashuvi syllabusta grammatik strukturalar ketma-ketligini emas, ehtiyojlar tahlili, real hayot vazifalari va "can do" deskriptorlariga asoslangan o'quv rejalashtirishni tavsiya etadi. Hujjatga ko'ra, agar vazifaning asosiy markazi tilning o'zi bo'lmasa, demak, o'quvchi boshqa mahsulot yoki natijaga erishishi lozim: masalan, reja tuzish, poster yaratish, blog yozish, tanlov qilish. Preschool ta'lim kontekstida bunday mahsulotlar "weekly activity plan", "parent memo", "observation note", "safety checklist", "storybook retell task", "inclusive class scenario" bo'lishi mumkin. Bu esa kasbiy leksikaning alohida ro'yxat emas, amaliy faoliyatda ishlovchi tizim ekanini ko'rsatadi^[5].

Raqamli texnologiyalar integratsiyasi bugungi kunda leksik kompetensiya rivojining chekka mavzusi emas, uning ichki talabi hisoblanadi. CEFR Companion Volume onlayn suhbat va muhokamani alohida kommunikativ faoliyat sifatida tan oladi; A2+ darajasidan boshlab oddiy onlayn almashinuv, B1–B2 darajalarida forum va sinxron platformalarda mavzuli ishtirok, C1–C2 darajalarida esa registri moslashtirib, murakkab onlayn muhokamalarda qatnashish nazarda tutiladi. Shunday ekan, maktabgacha ta'lim talabasi uchun inglizcha leksik kompetensiya endilikda faqat auditoriya og'zaki nutqini emas, balki LMS, chat, forum, videokonferensiya va mikroblog formatlarini ham qamrab olishi shart^[9].

Autentik materiallar masalasi ham nazariy jihatdan muhimdir. Gilmore autentik materiallar va autentiklikka oid tadqiqotlarni umumlashtirib, kamida to'rtta muhim zonani ajratadi: autentik va darslik diskursi o'rtasidagi tafovut, tilning global variantlari, motivatsiya, shuningdek, matn murakkabligi va topshiriq dizayni. Preschool English for Specific Purposes kursi uchun bundan xulosa shuki, talabaga faqat soddalashtirilgan terminlar

1 <https://lex.uz/uz/docs/-5426736>

emas, balki haqiqiy kasbiy diskurs – qisqa observation sheet, preschool policy excerpt, parent newsletter, classroom routine poster, toy safety instruction, video transcript kabi materiallar berilishi kerak; ammo ularning matn murakkabligi CEFR darajasi va vazifa maqsadiga mos ravishda bosqichlashtirilishi zarur^[10].

Maktabgacha ta'limning o'ziga xosligi nazariy asosni yanada aniqlashtiradi. Bu sohada pedagogning nutqi bir vaqtning o'zida uch registrda ishlaydi: bolaga yo'naltirilgan soddalashtirilgan tushuntirish tili, ota-onaga mo'ljallangan maslahat va izohlash tili, hamkasb yoki metodist bilan yuritiladigan professional-muassasaviy til. Demak, kasbiy leksik kompetensiya "bir termin – bir ma'no" tamoyiliga tayanmaydi; u bir ma'noni turli auditoriyaga moslab qayta ifodalash, soddalashtirish, mediatsiya qilish va etik jihatdan xavfsiz tilda uzatish qobiliyatini ham o'z ichiga oladi. Bu jihat CEFRdagi mediation va online interaction deskriptorlari bilan mos tushadi^[11].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur maqola empirik sonli eksperiment emas, balki dizayn asosli metodik-tahliliy tadqiqot sifatida qurildi. Tadqiqot dizayni to'rt komponentdan iborat bo'ldi: normativ-huquqiy hujjatlar tahlili; kommunikativ va kompetensiyaviy til nazariyalari sintezi; CEFR deskriptorlarini maktabgacha ta'lim diskursiga moslashtirish; va shu moslashtirish asosida o'quv moduli hamda leksik minimum modelini ishlab chiqish. Ushbu dizayn maktabgacha ta'lim yo'nalishidagi ingliz tili kursini qayta qurish uchun konseptual asos yaratishga qaratildi^[12].

Tadqiqot namunalari sifatida uch turdagi manbalar tanlandi.

Birinchi qatlam - O'zbekistonning til siyosati va ta'limni modernizatsiya qilishga doir normativ hujjatlari.

Ikkinchi qatlam - kommunikativ kompetensiya, leksik o'qitish va materiallar autentikligiga oid fundamental hamda amaliy adabiyotlar.

Uchinchi qatlam - CEFRning 2020-yilgi Companion Volume deskriptorlari bo'lib, aynan ular orqali vocabulary range, vocabulary control, online interaction, mediation va action-oriented planning talablari ajratib olindi. Shu manbalar asosida kasbiy leksik birliklarga semantik maydonlar va daraja indikatorlari biriktirildi^[13].

Ma'lumot yig'ish vositalari sifatida hujjatlarni kodlash matritsasi, CEFR deskriptor moslik jadvallari, kasbiy vaziyatlar banki va leksik birliklar uchun funksional toifalash jadvali qo'llandi. Kodlashda quyidagi kategoriyalar ajratildi: bolaga yo'naltirilgan nutq, ota-onalar bilan kasbiy muloqot, sinf/guruh boshqaruvi, o'quv faoliyatini tashkil etish, kuzatish va baholash, inklyuziya, gigiyena va xavfsizlik, raqamli interaksiya, pedagogik hujjatlash-tirish. Har bir kategoriya uchun CEFRning qaysi deskriptori eng maqbul ekanligi aniqlanib, o'quv natijalari shu asosda teskari rejalashtirish orqali tuzildi^[14].

Ma'lumotlarni tahlil qilishda tematik kontent-tahlil, qiyosiy-sintez, funksional-semantik guruhlash va pedagogik modellashtirish usullari ishlatildi. Tematik tahlil normativ va nazariy manbalardan "zamonaviy talab" kategoriyalarini chiqarishga xizmat qildi. Qiyosiy-sintez CEFR talablari bilan preschool pedagogik kommunikatsiyasi ehtiyojlarini tutashtirdi. Funksional-semantik guruhlash kasbiy leksik birliklarning A1–C1 bo'yicha taxminiy tarqalishini ishlab chiqdi. Pedagogik modellashtirish esa haftalik modul, topshiriqlar formati va baholash tizimini tuzishga imkon berdi. Mazkur yondashuvning afzalligi shundaki, u uydirma eksperimental raqamlarsiz ham mustahkam nazariy-amaliy yechim taklif etadi^[15].

TAHLIL VA NATIJALAR

Tahlil natijalariga ko'ra, maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarining ingliz tilida kasbiy yo'naltirilgan leksik kompetensiyasini rivojlantirishga qo'yilgan zamonaviy talablar sakkizta yadro tamoyilga birlashadi.

Birinchisi, kompetensiyaviy-integrativ talab: leksika alohida dars elementi emas, pedagogik faoliyat vazifalari bilan integratsiyada o'qitilishi kerak.

Ikkinchisi, CEFRga mos bosqichlilik: A1-A2 da konkret situativ leksika, B1 da tanish kasbiy mavzularda erkinlik, B2 da soha terminologiyasi, C1 da register, kollokatsiya va mediatsiya mosligi markazga chiqadi.

Uchinchi tamoyil, kommunikativ-funksional talab: har bir leksik birlik "nimani anglatadi?" degan savol bilan birga "qaysi vaziyatda, kimga, qanday ohangda ishlatiladi?" savollari bilan o'qitiladi^[16].

To'rtinchi tamoyil - aksiya-orientirli vazifalilik. Kurs moduli "word list coverage" asosida emas, balki kasbiy mahsulot tayyorlash va vazifa bajarish asosida qurilishi lozim. Preschool kontekstida buning namunasi sifatida "daily routine explanation", "parent message", "observation summary", "play-based lesson card", "inclusive activity adaptation", "toy safety instruction" ko'rinishidagi mikro-vazifalar ajralib chiqdi. Bunday vazifalar leksikani ijtimoiy-amaliy harakatga aylantiradi, bu esa CEFRning real-life tasks va collaborative products haqidagi ko'rsatmalariga to'liq mos keladi^[5].

Beshinchi tamoyil - autentiklik va selektiv soddalashtirishning muvozanati. Tahlil shuni ko'rsatdiki, maktabgacha ta'lim talabasi uchun to'liq "native-speaker professional discourse"ni birdan berish samarasiz; biroq faqat

sun'iy darslik iboralari bilan cheklanish ham professional transforni pasaytiradi. Shu bois autentik materiallar "selective pedagogic mediation" orqali tanlanishi lozim: matnning pragmatik va terminologik yadro elementlari saqlanadi, lekin vazifa dizayni va til yuklamasi CEFR darajasiga moslashtiriladi. Gilmore ko'rsatgan matn qiyinligi, motivatsiya va task design omillari bu yerda asosiy mezon bo'lib xizmat qiladi ^[10].

Oltinchi tamoyil - raqamli interaksiya va mediatsiya. CEFRning onlayn interaksiya deskriptorlari preservice teacherlar uchun inglizcha kasbiy leksikani yangi muhitga olib chiqadi. Endi talaba nafaqat sinfda gapirishi, balki forumda savol berishi, onlayn uchrashuvda fikr bildirishi, pedagogik chatda etik javob yozishi, vizual media yoki jadvalni inglizcha tushuntirishi kerak. Shu asosda Quizlet, Wordwall, Kahoot, Padlet, Google Classroom, Moodle, Zoom chat, discussion forum singari vositalardan foydalanish shunchaki "texnologiya qo'shish" emas, balki CEFRning kommunikativ faoliyat repertuarini to'ldirish sifatida talqin qilindi ^[17].

Yettinchi tamoyil - preschool sohasiga xos leksik yadro. Tahlil natijasida kasbiy leksik birliklar oltita semantik blokka ajratildi: child development; classroom routines; play and learning; inclusion and wellbeing; observation and assessment; family and professional communication. Mazkur bloklash talabalarning lug'atini terminologik tartibga soladi va har bir darajada qaysi birliklar faol, qaysilari passiv o'zlashtirilishi kerakligini belgilash imkonini beradi. Bunda B2 darajadan boshlab "phonemic awareness", "scaffolding", "differentiation", "behavior support", "learning outcome", "progress note" singari birliklar asosiy professional minimumga kiradi ^[17].

Sakkizinchi tamoyil - ko'p qatlamli baholash. Kasbiy leksik kompetensiyani faqat test yoki tarjima topshirig'i bilan baholash yetarli emas. Tadqiqot asosida uch bosqichli model tavsiya etildi: diagnostik baholash - kirish darajasini aniqlash; formativ baholash - mikrovaizafalar, portfolio, speaking log, reflective journal; summativ baholash - kasbiy ssenariy asosida loyiha yoki integrated performance task. Bu yondashuv leksik diapazon, leksik nazorat, pragmatik moslik, onlayn yozishma etikasi va mediatsiya qobiliyatini birgalikda o'lchashga xizmat qiladi ^[18].

Olingan natijalar bir necha nazariy xulosani kuchaytiradi.

Birinchiidan, Hymes va Canale-Swain liniyasida kommunikativ kompetensiya grammatik bilimdan kengroq tushuncha ekani preschool ta'lim kontekstida ayniqsa ravshan ko'rinadi. Masalan, "Good job" yoki "Sit down" singari iboralarni bilish bilan "Could you please share how your child reacted to the story at home?" yoki "I observed improvement in her fine motor coordination during manipulative play" kabi kasbiy jihatdan mos nutq ishlab chiqish o'rtasida katta farq mavjud. Demak, professional lexical competence grammatik to'g'rilikdan tashqari pragmatik moslik, rolga sezgirlik va auditoriyaga mos soddalashtirishni ham talab qiladi ^[7].

Ikkinchiidan, CEFR deskriptorlari maktabgacha ta'lim uchun bevosita tayyor predmet ro'yxatini bermaydi, ammo juda qulay ramka yaratadi. Aynan shu sababli maqolada CEFRni "tayyor lug'at ro'yxati" sifatida emas, balki daraja deskriptori sifatida ishlatish taklif qilindi. B2 dagi "o'z sohasi terminologiyasini ishlata olish" yoki C1 dagi "texnik lug'atni mos qo'llash" talabi maktabgacha ta'lim yo'nalishi uchun maxsus leksik minimum ishlab chiqishga metodik asos bo'la oladi. Bu yondashuv CEFRning universalligini saqlaydi, biroq uni sohaviy modul-lashtirish orqali lokal ehtiyojga moslashtiradi ^[9].

Uchinchiidan, autentik material va interaktiv metodlar qo'shilishi leksik kompetensiyani "yodlash"dan "qo'llash"ga ko'chiradi. Preschool ta'lim matnlari odatda ko'p modal bo'ladi: rasm, jadval, reja, belgilar, ota-onalarga yozilgan qisqa xabar, kuzatuv jurnali, video ko'rsatma. Shuning uchun role-play, case study, micro-teaching, poster walk, collaborative lesson planning, digital discussion thread singari metodlar aynan shu kasbiy multimodallikni simulyatsiya qiladi. CEFR ham sinfdagi purposeful collaborative tasks va onlayn interaksiyani markazga qo'yishi bilan shu xulosani qo'llab-quvvatlaydi ^[19].

To'rtinchiidan, raqamli texnologiyalarni integratsiya qilishda "platforma markaziyli" emas, "pedagogik maqsad markaziyli" mezon bo'lishi kerak. Ya'ni Wordwall, Quizlet yoki AI-assisted glossary kabi vositalar leksik birlikni kontekstdan uzib yuborsa, u professional transferga olib bormaydi. Aksincha, agar raqamli vosita leksikani kuzatish kartasi yozish, bolaga mos til bilan qayta tushuntirish, ota-onaga xabar tayyorlash yoki onlayn muhokamada kollokatsion aniqlik bilan fikr bildirish vazifasiga bog'lansa, u kasbiy kompetensiyani kuchaytiradi. Shu jihatdan maqoladagi modul "tool-first" emas, "task-first" tamoyiliga tayandi ^[20].

Mazkur maqolaning ilmiy yangiligi uch yo'nalishda namoyon bo'ladi. Avvalo, unda maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarining inglizcha kasbiy leksik kompetensiyasi umumiy "ESP vocabulary" doirasida emas, aynan preschool pedagogik diskursining uch registri - child-directed speech, parent communication va professional teacher talk - kesishmasida talqin qilindi. Ikkinchiidan, CEFRning vocabulary range, vocabulary control, mediation va online interaction deskriptorlari maktabgacha ta'lim sohasiga moslashtirilib, A1-C1 darajalari bo'yicha amaliy leksik minimum modeli ishlab chiqildi. Uchinchiidan, OAKga mos ilmiy kompozitsiyada haftalik modul, baholash logikasi va manbalar bazasi birlashgan integrallashgan metodik paket taklif qilindi ^[21].

Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarida ingliz tilida kasbiy yo'naltirilgan leksik kompetensiyani rivojlantirishga qo'yilgan zamonaviy talablar bir vaqtning o'zida milliy ta'lim siyosati, xalqaro til standarti va sohaviy pedagogik ehtiyojlarning kesishmasidan shakllanadi. PQ-5117 va Taraqqiyot strategiyasi xorijiy tillarni sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqishni davlat vazifasi sifatida belgilaydi; CEFR esa buni real vazifalar, "can do" deskriptorlari, soha terminologiyasi va onlayn interaksiya nuqtai nazaridan metodik asoslaydi. Preschool yo'nalishida bu talablar bolaga yo'naltirilgan nutq, ota-onalar bilan maslahatlashuv, professional hamkorlik va metodik hujjatlashtirish singari diskurslarni ingliz tilida olib bora olish ko'rinishida konkretlashadi ^[22].

Demak, kasbiy leksik kompetensiya tilning periferik bo'limi emas, bo'lajak pedagogning professional funktsionalligi uchun markaziy kompetensiyadir. Uni rivojlantirish uchun darslikka qo'shimcha terminlar ro'yxatini kiritishning o'zi yetmaydi; o'quv rejasini CEFR asosida qayta modullashtirish, autentik materiallarni bosqichlashtirish, interaktiv va raqamli vazifalarni kasbiy mahsulot bilan bog'lash, baholashni ko'p komponentli qilish zarur. Shundagina ingliz tili kursi umumiy chet tili fanidan maktabgacha ta'lim mutaxassisini xalqaro pedagogik diskursga olib kiruvchi amaliy instrumentga aylanadi ^[23].

Oliy ta'lim muassasalari uchun birinchi tavsiya - "Preschool English" yoki "English for Early Childhood Education" tipidagi alohida modulni umumiy ingliz tili kursi ichida kamida bitta mustaqil blok sifatida joriy etishdir. Ikkinchi tavsiya - kirish darajasini A2/B1, chiqish darajasini esa kamida B1+/B2 leksik profil sifatida belgilash va bunda B2 dagi "field terminology" deskriptorini asosiy natija qilishdir. Uchinchi tavsiya - kasbiy vaziyatlar banki yaratish: ota-ona bilan suhbat, o'yin faoliyatini tushuntirish, kuzatuv qaydi, inklyuziv moslashtirish, xavfsizlik ko'rsatmasi, raqamli yozishma kabi ssenariylar majburiy topshiriqlarga aylantirilishi kerak ^[18].

Metodik jihatdan har bir mavzu uchun "lexis + function + audience + task" formulasi qo'llanishi maqsadga muvofiq. Masalan, "classroom routines" mavzusi faqat so'zlar bilan tugamasligi, balki bolaga izoh berish, ota-onaga dars jarayonini tushuntirish va hamkasbga refleksiya yozish bilan yakunlanishi kerak. Raqamli vositalar esa memoratsiya emas, transfer uchun ishlatilishi lozim: glossariy yaratish, audio note yuborish, forumda professional reply yozish, videodan termin ajratish, posterga caption berish, AI yordamida leksik xatolarni tekshirish kabi. Shu bilan bir qatorda, AI yoki raqamli vositalardan foydalanganda akademik halollik, manba ko'rsatish va pedagogik etikani alohida o'rgatish tavsiya etiladi ^[24].

Quyidagi jadvallar maqolaning amaliy komponenti sifatida taklif etiladi. Ular CEFRning vocabulary range, vocabulary control, onlayn interaksiya va aksiya-orientirli vazifa haqidagi deskriptorlari, shuningdek preschool pedagogik kommunikatsiya ehtiyojlari asosida ishlab chiqildi ^[14].

1-jadval: Tavsiya etiladigan haftalik o'quv moduli

Hafta	Mavzu	O'quv maqsadi	Asosiy faoliyatlar	Baholash usuli
1	Preschool Englishga kirish	Talaba kasbiy leksik kompetensiya mazmuni va kurs natijalarini tushunadi	Needs analysis, self-assessment, CEFR can-do mapping, mini glossary	Diagnostik test, self-profile
2	Classroom routines	Kundalik sinf/guruh tartibiga oid leksikani faol qo'llaydi	Flashcard clustering, routine role-play, teacher talk shadowing	Speaking checklist
3	Child development	Jismoniy, ijtimoiy-emotsional va kognitiv rivojlanish leksikasini tushuntiradi	Concept map, case-note reading, pair explanation	Vocabulary log, short oral summary
4	Play-based learning	O'yin va faoliyatlar tilini rejalashtiradi	Activity-card design, microteaching, instruction rehearsal	Microteaching rubric
5	Observation and assessment	Kuzatish va qayd yozish leksikasini ishlatadi	Observation sheet analysis, note writing, peer feedback	Written observation note
6	Inclusion and wellbeing	Inklyuziya, xavfsizlik va emotsional qo'llab-quvvatlash leksikasini ssenariyda qo'llaydi	Case-study, inclusive adaptation task, safeguarding language drill	Scenario response
7	Parent-teacher communication	Ota-onaga professional va sodda tilda izoh bera oladi	Parent conference role-play, email drafting, feedback reformulation	Email + oral conference
8	Storytelling and early literacy	Erta savod va hikoya aytishga oid leksikani ishlatadi	Story retell, sound-awareness vocabulary task, picture walk	Performance-based task
9	Digital pedagogy	Onlayn interaksiya va raqamli vositalarda kasbiy leksikani qo'llaydi	Discussion forum, Padlet post, annotated video task	Online interaction rubric

Hafta	Mavzu	O'quv maqsadi	Asosiy faoliyatlar	Baholash usuli
10	Yakuniy integratsiya	Kasbiy leksikani kompleks pedagogik mahsulotda namoyish etadi	Portfolio defence, integrated lesson plan, reflective presentation	Summativ loyiha

Manba: muallif ishlanmasi; CEFRning real-life task, collaborative product, vocabulary range/control va online interaction deskriptorlari asosida tuzildi [14].

2-jadval: **Kasbiy leksik birliklar ro'yxati va A1-C1 darajalariga taqsimoti**

Daraja	Semantik yo'nalish	Tavsiya etiladigan birliklar	Kutiladigan funksional natija
A1	Kundalik sinf muhitiga oid so'zlar	child, teacher, class, book, toy, game, sing, draw, sit, stand, listen, happy	Oddiy buyruq va tanishtirish nutqini tushunish va qo'llash
A1	Predmet va joylashuv	table, chair, bag, pencil, circle, line, color, picture, room, door	Konkret vaziyatdagi asosiy leksikani ishlatish
A2	Daily routines	wash hands, line up, snack time, story time, clean up, take turns, share, nap time	Tanish kundalik tartibni tushuntira olish
A2	Basic care and safety	safe, careful, gentle, tidy, healthy, help, quiet voice, rules	Oddiy xavfsizlik ko'rsatmalarini bera olish
B1	Child development	cognitive development, language development, social skills, fine motor skills, gross motor skills, attention span	Tanish kasbiy mavzularni sodda, ammo mazmunli ifodalash
B1	Learning activities	matching game, sorting activity, role play, art activity, sensory play, group work	Faoliyat turini tasvirlash va izohlash
B1	Parent relations	feedback, progress, home activity, support at home, concern, improvement	Ota-onalar bilan soddalashtirilgan professional muloqot
B2	Pedagogik metodika	play-based learning, scaffolding, classroom management, differentiation, learning objective, learning outcome, phonemic awareness	Soha terminologiyasini mavzuli suhbatda ishlata olish
B2	Inclusion and assessment	inclusive education, special educational needs, observation note, formative assessment, behaviour support, adaptation	Kuzatish va metodik suhbatda aniq leksika tanlovi
B2	Professional documentation	weekly plan, assessment criteria, progress note, developmental milestone, reflective practice	Kasbiy yozma hujjatlarni tuzish va tushuntirish
C1	Kengaytirilgan professional diskurs	child-centred pedagogy, socio-emotional regulation, emergent literacy, intervention strategy, evidence-based practice	Murakkab pedagogik fikrni ravon va mos ifodalash
C1	Mediatsiya va registr	paraphrase for parents, explain in plain language, sensitive communication, collaborative reflection, interdisciplinary discussion	Turli auditoriyaga moslashtirib qayta ifodalash
C1	Analitik leksika	evaluate, justify, monitor, facilitate, document, adapt, reinforce, regulate, align	Professional muhokama va reflektiv yozuvda aniq leksik nazorat

Manba: muallif ishlanmasi; CEFR 2020 dagi A1-C1 vocabulary range va vocabulary control deskriptorlari, B2 dagi "main technical terminology of their field" talabi, C1 dagi texnik lug'atni mos qo'llash talabi hamda preschool pedagogik diskurs ehtiyojlari asosida tuzildi [8].

Quyidagi mermaid timeline maqolaning nazariy va siyosiy tayanchlarini ko'rsatish uchun OAK jurnaliga mos ravishda oddiy vizual yechim sifatida qo'llanishi mumkin.

1-rasm: Kasbiy leksik kompetensiya konsepsiyasining tayanch nuqtalari

Bu timeline nazariy yadro bilan milliy siyosiy kontekstni bir vizualda birlashtiradi va maqolaning ilmiy mantiqini soddalashtirib ko'rsatadi. CEFR 2020ning yangi deskriptorlari ayniqsa raqamli interaksiya va mediat-siyani til kursi tarkibiga kiritish zarurligini kuchaytiradi; PQ-5117 esa bu ehtiyojni O'zbekiston sharoitida siyosiy ustuvorlik darajasiga ko'taradi [25].

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mazkur material yuqori ishonchli rasmiy va birlamchi manbalar asosida tayyorlangan bo'lsa-da, ikki cheklov mavjud. Birinchisi, OAK uchun barcha jurnallarni qamrab oladigan yagona universal maqola shablona bo'yicha no specific constraint mavjud; shuning uchun ushbu variant OAKga kiruvchi jurnallarda keng uchraydigan akademik tuzilma asosida tayyorlandi. Ikkinchisi, DOI raqami jurnal tomonidan tayinlanadi; shu bois DOI maydoni ushbu qo'lyozmada "no specific constraint" sifatida berildi. Bundan tashqari, taklif etilgan modul va leksik minimum amaliyotga tayyor model bo'lsa-da, uni aniq OTM kontingenti bilan sinovdan o'tkazish keyingi empirik bosqichni talab qiladi [2].

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Council of Europe (2001) Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Cambridge: Cambridge University Press.
2. Council of Europe (2020) Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment: Companion Volume. Strasbourg: Council of Europe Publishing.
3. Hymes, D. (1972) 'On communicative competence', in Pride, J.B. and Holmes, J. (eds.) Sociolinguistics: Selected Readings. Harmondsworth: Penguin, pp. 269-293.
4. Canale, M. and Swain, M. (1980) 'Theoretical bases of communicative approaches to second language teaching and testing', Applied Linguistics, 1(1), pp. 1-47.
5. Gilmore, A. (2007) 'Authentic materials and authenticity in foreign language learning', Language Teaching, 40(2), pp. 97-118.
6. Richards, J.C. and Rodgers, T.S. (2014) Approaches and Methods in Language Teaching. 3rd edn. Cambridge: Cambridge University Press.
7. Richards, J.C. (2017) Curriculum Development in Language Teaching. 2nd edn. Cambridge: Cambridge University Press.
8. Harmer, J. (2015) The Practice of English Language Teaching. 5th edn. Harlow: Pearson.
9. Thornbury, S. (2002) How to Teach Vocabulary. Harlow: Longman.
10. Nation, I.S.P. (2001) Learning Vocabulary in Another Language. Cambridge: Cambridge University Press.
11. Nation, I.S.P. and Webb, S. (2011) Researching and Analyzing Vocabulary. Boston: Heinle.
12. Nunan, D. (2004) Task-Based Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press.
13. Ellis, R. (2003) Task-Based Language Learning and Teaching. Oxford: Oxford University Press.
14. Tomlinson, B. (ed.) (2012) Materials Development for Language Learning and Teaching. London: Bloomsbury.
15. Ur, P. (2012) A Course in English Language Teaching. 2nd edn. Cambridge: Cambridge University Press.
16. Richards, J.C. (2015) Key Issues in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press.
17. NAEYC (2020) Developmentally Appropriate Practice Position Statement. Washington, DC: National Association for the Education of Young Children.
18. Sharples, M. (2023) 'Towards social generative AI for education: theory, practices and ethics', arXiv preprint arXiv:2306.10063.
19. Cotton, D.R.E., Cotton, P.A. and Shipway, R. (2023) 'Chatting and cheating: Ensuring academic integrity in the era of ChatGPT', Innovations in Education and Teaching International.

20. Imperial, J.M. et al. (2025) 'UniversalCEFR: Enabling open multilingual research on language proficiency assessment', arXiv preprint arXiv:2506.01419.
21. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori PQ-5117 (2021) O'zbekiston Respublikasida xorijiy tillarni o'rganishni ommalashtirish faoliyatini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida. Toshkent.
22. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni PF-60 (2022) 2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida. Toshkent.
23. Weerasinghe, M. et al. (2022) 'VocabuARy: Learning vocabulary in AR supported by keyword visualisations', arXiv preprint arXiv:2207.00896.
24. Woo, D.J., Susanto, H. and Guo, K. (2023) 'EFL students' attitudes and contradictions in a machine-in-the-loop activity system', arXiv preprint arXiv:2307.13699.
25. Gilmore, A. (2011) "I prefer not text": Developing Japanese learners' communicative competence with authentic materials', *Language Learning*, 61(3), pp. 786–819.
26. Coyle, D., Hood, P. and Marsh, D. (2010) *CLIL: Content and Language Integrated Learning*. Cambridge: Cambridge University Press.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №6(2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.